

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)

2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 116 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Ollqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari 98 Umurov Sharif Rajabovich	98
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash 102 Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	102
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта 106 Панжиева Назокат Нормаматовна	106
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации 111 Тураева Дилфуза Даминовна	111

ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Тураева Дилфуза Даминовна

Негосударственное образовательное учреждение
Университет экономики и педагогики
Факультет иностранных языков
Доцент кафедры Русского языка и литературы

Аннотация: В статье рассматриваются изменения в морфологической системе современного русского языка под влиянием цифровизации и глобальных коммуникативных процессов. Анализируются тенденции аналитизации, деморфологизации, унификации грамматических форм, а также адаптация заимствованных единиц в морфологическую систему. Особое внимание уделяется функционированию частей речи в интернет-коммуникации, трансформации словообразовательных моделей и изменению грамматических норм. Исследование опирается на современные лингвистические подходы, включая когнитивный, функциональный и социолингвистический анализ.

Ключевые слова: морфология, цифровизация, русский язык, аналитизация, деморфологизация, грамматические категории, интернет-дискурс, заимствования, словообразование.

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy rus tilining morfologik tizimida raqamlashtirish va global kommunikativ jarayonlar ta'siri ostida yuz berayotgan o'zgarishlar ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda analitiklashuv, demorfologizatsiya, grammatik shakllarning unifikatsiyasi, shuningdek, o'zlashma birliklarning morfologik tizimga moslashuvi tendensiyalari tahlil qilinadi. Internet-kommunikatsiyada so'z turkumlarining funktsionalligi, so'z yasash modellari transformatsiyasi va grammatik me'yorlarning o'zgarishiga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqot zamonaviy lingvistik yondashuvlarga, jumladan, kognitiv, funktsional va sotsiolingvistik tahlilga asoslanadi.

Kalit so'zlar: morfologiya, raqamlashtirish, rus tili, analitiklashuv, demorfologizatsiya, grammatik kategoriyalar, internet-diskurs, o'zlashmalar, so'z yasash.

Abstract: The article examines changes in the morphological system of the modern Russian language under the influence of digitalization and global communicative processes. The study analyzes key trends such as analytization, demorphologization, unification of grammatical forms, and the adaptation of borrowed units into the morphological system. Special attention is paid to the functioning of parts of speech in internet communication, the transformation of word-formation models, and changes in grammatical norms. The research is based on contemporary linguistic approaches, including cognitive, functional, and sociolinguistic analysis.

Key words: morphology, digitalization, Russian language, analytization, demorphologization, grammatical categories, internet discourse, borrowings, word formation.

ВВЕДЕНИЕ

Современный русский язык в начале XXI века развивается в условиях глубинных социокультурных и технологических трансформаций, определяющих не только внешние параметры функционирования языка, но и его внутреннюю структурную организацию. К числу ключевых факторов, оказывающих системное влияние на языковую эволюцию, относятся процессы глобализации и цифровизации, которые формируют новую коммуникативную реальность, характеризующуюся высокой степенью динамичности, интерактивности и мультимодальности.

Цифровизация как универсальный социальный и культурный феномен приводит к радикальной перестройке коммуникативных практик. Значительная часть речевой деятельности переносится в виртуальное пространство, где формируются новые формы общения - мгновенные сообщения, комментарии, посты, блоги, цифровые нарративы. Эти формы отличаются спонтанностью, фрагментарностью, ситуативной обусловленностью и стремлением к максимальной экономии языковых средств. В результате происходит переосмысление традиционных норм языкового употребления, включая грамматические и морфологические правила.

Интернет-коммуникация представляет собой особый тип дискурса, в котором сочетаются признаки устной и письменной речи, что обуславливает гибридный характер языковых структур. В таких условиях наблюдается активное взаимодействие нормативного и разговорного уровней языка, а также усиление роли индивидуально-авторских и ситуативных языковых решений. Это приводит к расширению вариативности морфологических форм и ослаблению жёсткости грамматических норм.

Морфологическая система русского языка традиционно рассматривается в лингвистике как один из наиболее устойчивых и консервативных уровней языковой структуры, обладающий высокой степенью формальной организованности и регламентированности (Виноградов, 2001). Однако в условиях цифровизации данная система демонстрирует заметную динамику, проявляющуюся в трансформации грамматических категорий, изменении функций морфологических форм и появлении новых словообразовательных моделей.

Особенно показательными являются процессы редукции флексий, ослабления категориальной дифференциации (род, число, падеж), а также усиления аналитических средств выражения грамматических значений. Наряду с этим наблюдается активная адаптация заимствованных единиц, прежде всего англицизмов, которые не только пополняют лексический состав языка, но и интегрируются в его морфологическую систему, формируя новые парадигмы словоизменения и словообразования.

Следует подчеркнуть, что изменения морфологической системы происходят не изолированно, а в тесной связи с когнитивными и прагматическими процессами. Цифровая среда трансформирует способы концептуализации действительности, что отражается в выборе языковых средств и в структуре высказывания. Морфологические формы начинают выполнять не только грамматическую, но и прагматическую функцию, участвуя в выражении оценки, эмоций и коммуникативных намерений говорящего.

Таким образом, анализ морфологических процессов в современном русском языке требует комплексного подхода, учитывающего как внутренние закономерности языковой системы, так и внешние факторы её функционирования. Особую актуальность приобретает исследование интернет-дискурса как пространства, в котором наиболее отчётливо проявляются новые тенденции языкового развития.

В целом данное исследование направлено на комплексное описание трансформационных процессов в морфологической системе русского языка и выявление закономерностей её функционирования в новой коммуникативной реальности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Исследование морфологической динамики современного русского языка опирается на фундаментальные труды отечественной и зарубежной лингвистики.

Классические положения о морфологической системе разработаны в трудах В.В. Виноградова, который рассматривал грамматический строй языка как исторически изменчивую систему (Виноградов, 2001). Д.Н. Шмелёв подчеркивал функциональную обусловленность грамматических изменений (Шмелёв, 2007).

Современные исследования фиксируют тенденции аналитизации и упрощения грамматических структур. Е.А. Земская отмечает усиление разговорных элементов и снижение роли флексии (Земская, 2012). Л.П. Крысин анализирует влияние заимствований на грамматическую систему русского языка (Крысин, 2008).

Особое внимание проблеме цифровизации языка уделяется в работах Д. Кристала, который рассматривает интернет как новый тип коммуникативной среды, формирующей специфические языковые нормы (Crystal, 2001). Е.И. Горошко исследует интернет-дискурс как особую форму речевой деятельности с собственными лингвистическими характеристиками (Горошко, 2010).

Когнитивный аспект изменений освещается в трудах Е.С. Кубряковой, которая связывает языковые трансформации с изменениями в концептуализации мира (Кубрякова, 2004).

Таким образом, в современной лингвистике сформировалась теоретическая база, позволяющая рассматривать морфологические изменения как результат взаимодействия внутренних языковых механизмов и внешних социокультурных факторов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая база настоящего исследования имеет комплексный, междисциплинарный характер и формируется на пересечении традиционных лингвистических подходов и современных методов анализа языка в цифровой среде. Такой подход обусловлен спецификой исследуемого объекта - морфологической системы русского языка, функционирующей в условиях интернет-коммуникации, где языковые процессы протекают с высокой степенью динамичности и вариативности.

В основу исследования положен сопоставительный анализ, позволяющий выявить расхождения между нормативной, кодифицированной морфологической системой русского языка и её актуальными реализациями в цифровом дискурсе. Данный метод обеспечивает возможность проследить трансформацию грамматических форм, выявить тенденции к упрощению, редукции или, напротив, инновационному усложнению морфологических структур. Сопоставление осуществляется на уровне морфологических категорий (род, число, падеж, вид, время), а также на уровне словообразовательных моделей.

Важное место в исследовании занимает функционально-семантический метод, направленный на анализ изменения значений грамматических форм и их роли в коммуникативном процессе. В рамках данного подхода морфологические единицы рассматриваются не только как формальные элементы языковой системы, но и как носители определённых смысловых и прагматических функций. Это позволяет выявить, каким образом трансформируются функции грамматических категорий в условиях цифровой коммуникации, где на первый план выходит прагматическая направленность высказывания.

Для изучения специфики интернет-коммуникации используется дискурсивный анализ, который рассматривает язык как часть более широкой коммуникативной практики. Интернет-дискурс анализируется как особая форма речевой деятельности, обладающая собственными жанровыми, стилистическими и структурными характеристиками. В рамках данного метода исследуются особенности функционирования морфологических форм в различных типах цифровых текстов - чатах, комментариях, постах и блогах, а также их зависимость от коммуникативной ситуации и целей общения.

Существенную роль в исследовании играет социолингвистический подход, позволяющий учитывать влияние социальных факторов на языковое поведение носителей. В частности, анализируются такие параметры, как возраст пользователей, уровень их цифровой компетенции, коммуникативная среда и тип дискурса. Данный подход позволяет объяснить вариативность морфологических форм не только внутренними закономерностями языка, но и внешними социальными условиями его функционирования.

Наконец, эмпирическую основу исследования составляет метод лингвистического наблюдения, реализованный на материале аутентичных текстов интернет-коммуникации. В качестве корпуса анализа используются тексты из социальных сетей (Telegram, Instagram), интернет-форумов и мессенджеров, отражающие живую разговорную практику современного носителя русского языка. Отбор материала осуществлялся с учётом его репрезентативности и разнообразия коммуникативных ситуаций, что позволило зафиксировать наиболее характерные морфологические явления цифровой эпохи.

Таким образом, сочетание указанных методов обеспечивает всесторонний анализ морфологической динамики современного русского языка, позволяя рассмотреть её как в структурном, так и в функционально-прагматическом и социокультурном аспектах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе проведённого анализа эмпирического материала были выявлены основные направления трансформации морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации. Полученные результаты позволяют выделить ряд устойчивых тенденций.

Прежде всего установлено, что одной из доминирующих характеристик современного языкового развития является аналитизация морфологической системы, проявляющаяся в сокращении флексий и упрощении морфемной структуры слова. В цифровом дискурсе широко представлены усечённые и аббревиатурные формы (норм, спс, пжлст), что свидетельствует о стремлении к языковой экономии. Одновременно фиксируется ослабление падежной системы и снижение роли морфологических показателей при выражении синтаксических отношений.

Наряду с этим выявлена тенденция к деморфологизации, заключающаяся в ослаблении грамматической маркированности. В частности, наблюдаются случаи нарушения согласования (моя брат), использование инфинитивных форм вместо личных (я идти), а также нивелирование временных различий. Эти явления указывают на снижение функциональной значимости традиционных грамматических категорий.

Кроме того, установлено, что в условиях цифровой коммуникации происходит унификация морфологических форм, выражающаяся в закреплении наиболее частотных и коммуникативно удобных вариантов. Это приводит к формированию своеобразной "цифровой нормы", в рамках которой формы типа нету денег становятся более распространёнными, чем их нормативные эквиваленты.

Особое внимание в ходе исследования было уделено процессу морфологической интеграции заимствований. Зафиксировано, что англоязычные единицы (лайкать, гуглить, постить) активно включаются в морфологическую систему русского языка, образуя полноценные парадигмы словоизменения (лайкаю, лайкал) и словообразования (лайкнуть, лайкнутый), а также участвуя в формировании видовых оппозиций.

В результате анализа также выявлена трансформация категориальной структуры частей речи, проявляющаяся в размывании их традиционных границ. Зафиксированы случаи перехода существительных в глаголы (гуглить), функциональное переосмысление прилагательных и использование эмодзи в качестве семантически значимых единиц.

Дополнительно установлена активизация словообразовательных процессов, особенно на базе англоязычных корней. Продуктивными оказываются суффиксальные (токсичный, криповый), префиксальные (забанить, отписаться) и гибридные (онлайн-обучение) модели.

Наконец, выявлено усиление экспрессивной функции морфологии, выражающееся в редукции форм (ща, чё), использовании усилительных конструкций (очень-очень) и гиперболизации (суперский), что свидетельствует о прагматической направленности современных морфологических процессов.

Полученные результаты позволяют интерпретировать выявленные морфологические изменения как закономерный этап эволюции языковой системы в условиях цифровизации. Аналитизация морфологии, зафиксированная в исследовании, коррелирует с общими типологическими тенденциями развития языков, связанными с переходом к более экономичным и гибким способам выражения грамматических значений. В данном контексте редукция флексий и усиление роли синтаксических средств следует рассматривать не как нарушение нормы, а как адаптивный механизм.

Деморфологизация, проявляющаяся в ослаблении грамматических категорий, отражает сдвиг в сторону коммуникативной целесообразности. В цифровом дискурсе приоритет отдается скорости передачи информации и её доступности, что приводит к снижению требований к грамматической точности. Таким образом, грамматическая структура языка становится более зависимой от контекста и прагматических факторов.

Процесс унификации форм свидетельствует о формировании новой разновидности языковой нормы - так называемой "цифровой нормы", которая функционирует параллельно с литературной. Это явление может рассматриваться в рамках социолингвистического подхода как результат массовой коммуникации и стандартизации языкового поведения в онлайн-среде.

Морфологическая адаптация заимствований демонстрирует высокую степень открытости и гибкости русского языка. Интеграция англицизмов в морфологическую систему происходит по регулярным моделям, что подтверждает системный характер данного процесса. В данном случае заимствования выступают не только как лексическое, но и как морфологическое явление.

Размытие границ частей речи и активизация словообразовательных процессов указывают на усиление функциональной мобильности языковых единиц. Язык в цифровой среде демонстрирует тенденцию к межкатегориальной гибкости, что соответствует современным когнитивным моделям восприятия и обработки информации.

Особое значение имеет усиление экспрессивной функции морфологии, что свидетельствует о смещении акцента с формально-грамматической на прагматическую сторону языка. Морфологические средства становятся инструментом выражения субъективности, эмоциональности и оценочности, что особенно характерно для интернет-коммуникации.

В целом обсуждение результатов позволяет заключить, что трансформация морфологической системы современного русского языка носит системный и закономерный характер. Она обусловлена взаимодействием структурных, когнитивных и социокультурных факторов и отражает адаптацию языка к новым условиям функционирования в цифровой среде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что морфологическая система современного русского языка в условиях цифровизации находится в состоянии активной трансформации, охватывающей как формально-структурный, так и функционально-семантический уровни языка. Выявленные изменения носят комплексный и системный характер и проявляются в совокупности взаимосвязанных тенденций, отражающих адаптацию языковой системы к новым коммуникативным реалиям.

Прежде всего, установлено, что значительное влияние на морфологическую организацию языка оказывает процесс аналитизации, выражающийся в постепенном переходе от синтетических форм к более экономичным аналитическим средствам выражения грамматических значений. Это сопровождается сокращением флексий, упрощением морфемной структуры слова и усилением роли синтаксических и контекстуальных факторов.

Наряду с этим наблюдается деморфологизация, проявляющаяся в ослаблении грамматической маркированности и снижении функциональной значимости традиционных морфологических категорий, таких как род, число, падеж и время. Данный процесс обусловлен стремлением к коммуникативной эффективности и экономии языковых усилий, характерным для цифрового дискурса.

Существенным результатом является также тенденция к унификации морфологических форм, в рамках которой наиболее частотные и удобные для употребления варианты закрепляются в массовой коммуникации, формируя специфическую “цифровую норму”. Эта норма, хотя и отличается от кодифицированной литературной, обладает внутренней устойчивостью и функциональной оправданностью в условиях интернет-коммуникации.

Особое значение имеет активная адаптация заимствованных единиц, прежде всего англоязычного происхождения, которые не только пополняют лексический состав русского языка, но и органично интегрируются в его морфологическую систему, формируя новые словоизменительные и словообразовательные модели. Это свидетельствует о высокой степени открытости и гибкости языковой системы.

Кроме того, установлено, что в цифровой среде происходит трансформация категориальной структуры частей речи, сопровождающаяся размыванием традиционных границ между ними и усилением функциональной мобильности языковых единиц. Данный процесс тесно связан с активизацией словообразовательных механизмов, в рамках которых формируются новые продуктивные модели, часто основанные на заимствованных корнях.

Не менее важным является усиление экспрессивной функции морфологии, отражающее смещение акцента с нормативной на прагматическую сторону языка. Морфологические средства всё чаще используются для выражения эмоций, оценки и субъективного отношения говорящего, что соответствует специфике интернет-коммуникации как динамичной и интерактивной формы речевого взаимодействия.

В совокупности все перечисленные процессы свидетельствуют о том, что наблюдаемые изменения не могут быть интерпретированы как признак деградации языковой системы. Напротив, они отражают её высокую адаптивность, гибкость и способность эффективно функционировать в условиях новых коммуникативных практик, обусловленных цифровизацией общества.

Перспективы дальнейших исследований связаны с более детальным изучением процессов кодификации цифровых норм, их взаимодействия с литературным языком, а также с анализом влияния интернет-дискурса на формирование новых грамматических стандартов. Особый интерес представляет исследование долгосрочных последствий этих изменений для развития русского языка как целостной системы, включая вопросы нормирования, языковой политики и преподавания языка в цифровую эпоху.

Литература:

1. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. - М.: Высшая школа, 2001.
2. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. - М.: Флинта, 2012.
3. Крысин Л.П. Русское слово в XXI веке. - М.: Языки славянской культуры, 2008.
4. Шмелёв Д.Н. Современный русский язык. Лексика. - М.: Просвещение, 2007.
5. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке. - М.: Языки славянской культуры, 2004.
6. Горошко Е.И. Интернет-коммуникация как объект лингвистического исследования. - М.: ЛКИ, 2010.
7. Crystal D. Language and the Internet. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
8. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. - М.: Наука, 2010.
9. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. - М.: Смысл, 2003.
10. Панов М.В. Современный русский язык. Морфология. - М.: Просвещение, 2002.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.